

PERCEPÇÃO DOS FARMACÊUTICOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE FRENTE AO CUIDADO FARMACÊUTICO A PACIENTES COM DIABETES: ESTUDO QUALITATIVO

¹Laila Ximenes Coelho, ²Alan Rodrigues da Silva, ³Nívia Tavares Pessoa de Souza, ⁴Ana Paula Soares Gondim, ⁵Marta Maria de França Fonteles.

e-mail: laila.ximenes@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1 - Aluna do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará;

2 - Doutorando do Programa Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Ceará;

3 - Coordenadora da Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza;

4 - Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará;

5 - Orientadora, Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: O Diabetes Mellitus é uma doença crônica prevalente, com complicações graves e altos custos em saúde. Em meio a esse cenário, o cuidado farmacêutico oferece uma abordagem integral ao paciente, focando na otimização da farmacoterapia e no monitoramento glicêmico.

Objetivos: O presente trabalho objetivou analisar a percepção dos profissionais sobre o cuidado farmacêutico a pacientes com diabetes em Unidades de Atenção Primária à Saúde do município de Fortaleza-CE.

Métodos: É um estudo qualitativo, de cunho exploratório e descritivo, no qual entrevistas semiestruturadas com farmacêuticos foram realizadas e analisadas pelo software IRAMUTEQ para explorar frequências de palavras e realizar análises multivariadas. A Classificação Hierárquica Descendente (CHD) agrupou termos em classes relacionadas e uma nuvem de palavras foi gerada para interpretação visual dos dados. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará. **Resultados e Discussão:** A CHD revelou três classes temáticas. A Classe 1, com 39,08% do corpus analisado, está associada a questões estruturais

e organizacionais, como a disposição dos profissionais nos espaços de atendimento e a sobrecarga de trabalho. Palavras como "Ficar", "Sala" e "Atender" indicam desafios na distribuição das atividades, demonstrando a necessidade de reorganização dos fluxos de trabalho. A Classe 2, com 31,79% do corpus, relaciona-se à atuação do farmacêutico clínico e à sua integração na Rede de Atenção à Saúde. Expressões como "Realizar", "Saúde" e "Unidade" evidenciam a importância da farmácia clínica, além de destacar a importância da comunicação entre os profissionais para um atendimento mais eficiente. Já a Classe 3, com 30,13% do corpus, trata do manejo da insulinoterapia e da adesão medicamentosa. Termos como "Insulina", "Medicamento" e "Adesão" indicam as principais dificuldades enfrentadas pelos pacientes, especialmente no uso correto dos medicamentos. A nuvem de palavras destacou termos como "Paciente", "Farmácia" e "Clínica", reforçando a centralidade do cuidado ao paciente e a relevância do farmacêutico nesse processo. Embora o papel do farmacêutico seja reconhecido, ainda há desafios na articulação da equipe multiprofissional e na estruturação do fluxo de atendimento. Medidas organizacionais e educacionais podem otimizar o serviço, promovendo maior adesão terapêutica e melhor acompanhamento dos pacientes. Conclusão: Dessa forma, os resultados evidenciam que o cuidado farmacêutico é reconhecido como essencial, mas enfrenta desafios estruturais e organizacionais na atenção primária. Há necessidade de melhor articulação entre profissionais para otimizar o fluxo de atendimento e garantir a adesão ao tratamento. Medidas como capacitação da equipe e diretrizes mais claras para encaminhamento podem fortalecer o cuidado farmacêutico, promovendo um manejo mais eficaz dos pacientes com diabetes.

PALAVRAS CHAVE: Diabetes Mellitus; Serviço de Farmácia Clínica; Atenção Primária à Saúde; Gestão em saúde.

REFERÊNCIAS

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Standards of Medical Care in Diabetes. The journal of clinical and applied research and education, [S.l.], v. 41, supplement 1, p. S13-S27, 2018. DOI 10.2337/dc18-S002. Disponível em: https://diabetesjournals.org/care/article/41/Supplement_1/S13/30088/2-Classification-and-Diagnosis-of-Diabetes. Acesso em: 10 out. 2019.

AMERICAN SOCIETY OF HOSPITAL PHARMACISTS. ASHP Statement on pharmaceutical care. American journal of hospital pharmacy, [S.l.], v. 50, n.8, p1720-1723, 1993. Disponível em: <https://www.ashp.org/-/media/assets/policyguidelines/docs/statements/pharmaceutical-care.aspx>. Acesso em: 10 jan. 2023.

BARROS, D. S. L.; SILVA, D. L. M.; LEITE, S. N. Serviços Farmacêuticos Clínicos na Atenção Primária à Saúde do Brasil. Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v. 18, n.1, 2020.. DOI 10.1590/1981-7746-sol00240. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tes/a/Z8nY8RZDgvtDZNS3RTPHMCM/citation/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 jan. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde Conselho Nacional de Saúde. Resolução no N 466, de 12 de dezembro de 2012. Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html. Acesso em: 18 out. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução no 338, de 06 de maio de 2004. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2004/res0338_06_05_2004.html. Acesso em: 22 mar. 2024

BRASIL. Ministério da Saúde. Diabetes, hipertensão e obesidade avançam entre os brasileiros. Disponível em: <https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46982-diabeteshipertensao-e-obesidade-avancam-entre-os-brasileiros-3> >. Acesso em: 03 out. 2022.

REFERÊNCIAS

- CAMARGO, B. V.; JUSTO, A. M. IRAMUTEQ: um software gratuito para análise de dados textuais. *Temas em Psicologia, Ribeirão Preto*, v. 21, n. 2, p. 513-518, 2013. Associação Brasileira de Psicologia. DOI 10.9788/tp2013.2-16. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-389X2013000200016. Acesso em: 10 jan. 2023.
- CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. Serviços farmacêuticos diretamente destinados ao paciente, à família e à comunidade: contextualização e arcabouço conceitual. Brasília: Conselho Federal de Farmácia, v. 200, 2016. Disponível em: https://www.cff.org.br/userfiles/Profar_Arcabouco_TELA_FINAL.pdf. Acesso em: 10 jul.2022.
- FORTALEZA. Secretaria Municipal de Saúde. Relatório de Desempenho da Gestão da Secretaria da Saúde do Estado. Exercício 2007. Secretaria Municipal de Fortaleza: saúde, qualidade de vida e a ética do cuidado. Fortaleza, CE: SMS, 2008. Disponível em: https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/relatorio_de_desempenho_da_gesto_se_sa_2007.pdf. Acesso em: 19 nov. 2023
- GOYDER, E. C. et al. Shifting of care for diabetes from secondary to primary care, 1990-5:review of general practices. *The BMJ*, [S.l], v. 316, n. 7143, p. 1505-1506, maio 1998. DOI 10.1136/bmj.316.7143.1505. Disponível em: <https://www.bmj.com/content/316/7143/1505>. Acesso em 19 nov. 2023.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. IBGE. Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais. Estimativas da população residente com data de referência 1o de julho de 2020. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ce/fortaleza.html>. Acesso em 10 out 2022

REFERÊNCIAS

NOGUEIRA-MARTINS, M. C. F.; BÓGUS, C. M. Considerations on qualitative research as a mean to study health humanization actions. *Saúde e Sociedade*, São Paulo, v. 13, n. 3, p. 44-57, 2004. DOI 10.1590/S0104-12902004000300006. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/sausoc/a/RVqT6nk8tM8q3rLf5FSfGKN/abstract/?lang=en>. Acesso em: 10 out. 2022.

PADILHA, A. L.; ALVES FILHO, J. R. . The importance of pharmaceutical care in the prevention and treatment of patients with type 2 diabetes mellitus: Literature review. *Research, Society and Development*, [S. l.], v. 11, n. 13, p. e169111335317, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i13.35317. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/35317>.. Acesso em: 10 jan. 2023.

ROCHA, A. et al. O uso do software IRAMUTEQ na análise de dados em pesquisas qualitativas. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, São Paulo, v. 52, e03353, fev. 2018. DOI 10.1590/S1980-220X2017015003353. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/pPCgsCCgX7t7mZWfp6QfCcC/?lang=pt>. Acesso em: 10 out. 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2017-2018, São Paulo: Editora Clannad, 2017. Disponível em: <https://issuu.com/labsabin/docs/diretrizes-sbd-2017-2018>. Acesso em: 10 out. 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Diabetes. [S. l.], 2022. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes>. Acesso em: 11 jan. 2023.

